

UDC: 004.9

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТА

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT AND TRANSFORMATION OF TRANSPORT

TRANSPORTNI BOSHQARISH VA TRANSFORMATSIYA TIZIMIDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Султанова Соня Махмудовна ^[0000-0002-7239-0541]

Ташкентский государственный транспортный университет,
PhD, профессор

Sultanova Sonya Makhmudovna

Tashkent State Transport University, PhD, Professor

Sultonova Sonya Maxmudovna

Toshkent davlat transport universiteti, PhD, professor

E-mail: sofsul@mail.ru; **Phone:** +998998308476

Аннотация. В статье рассмотрена роль информационных технологий в системе трансформации транспортной отрасли, проведен сравнительный анализ основных показателей автомобильного и железнодорожного транспорта Республики Узбекистан в динамике с 2013 по 2023 годы, наглядно представлены графики статистических данных. Рассматриваются вопросы стратегического развития при разработке планов трансформации транспортной системы Республики Узбекистан в целом и по видам транспорта. Предлагаются практические решения по повышению качества перевозок на железнодорожном транспорте, объемные показатели которого не конкурентоспособны с показателями автомобильного транспорта. Доля перевозок автомобильным транспортом имеет тенденцию роста и составляет в 2023 году 59,3%, а железнодорожный транспорт-10,9%. Процессы цифровизации и трансформации потенциально способствуют увеличению скорости принятия управленческих решений путем использования блокчейн-технологий. Выявлено, что недостаточные темпы роста международных грузовых железнодорожных перевозок связаны с недостаточно эффективным использованием имеющегося транспортно-транзитного потенциала Республики Узбекистан.

Abstract. The article examines the role of information technology in the system of transformation of the transport industry, a comparative analysis of the main indicators of automobile and railway transport of the Republic of Uzbekistan in dynamics from 2013 to 2023 is carried out, graphs of statistical data are clearly presented. The issues of strategic development are considered when developing plans for the transformation of the transport system of the Republic of Uzbekistan as a whole and by type of transport. Practical solutions are proposed to improve the quality of transportation by rail, whose volume indicators are not competitive with

those of road transport. The share of transportation by road has a growing trend and amounts to 59.3% in 2023, while rail transport accounts for 10.9%. The processes of digitalization and transformation will potentially help to increase the speed of managerial decision-making through the use of blockchain technologies. It has been revealed that the insufficient growth rates of international freight rail transportation are associated with the insufficiently efficient use of the existing transport and transit potential of the Republic of Uzbekistan.

Annotatsiya. Maqolada transport sohasini transformatsiya qilish tizimida axborot texnologiyalarining o'рни ko'rib chiqildi, 2013-yildan 2023-yilgacha bo'lgan dinamikada O'zbekiston Respublikasi avtomobil va temir yo'l transportining asosiy ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi, statistik ma'lumotlar grafiklari aniq taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasi transport tizimini umuman va transport turlari bo'yicha transformatsiya qilish rejalarini ishlab chiqishda strategik rivojlanish masalalari tahlil qilindi. Temir yo'l transportida tashish sifatini oshirish bo'yicha amaliy echimlar taklif etilgan, ularning hajm ko'rsatkichlari avtomobil transporti ko'rsatkichlari bilan raqobat emas. Avtomobil transporti ulushi o'sish tendentsiyasiga ega va 2023-yilda 59,3 foizni, temir yo'l transporti esa 10,9 foizni tashkil etadi. Raqamlashtirish va transformatsiya jarayonlari blokcheyn texnologiyalaridan foydalangan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligini oshirishga yordam beradi. Xalqaro yuk temir yo'llarini tashishning o'sish sur'atlarining yetarli emasligi O'zbekiston Respublikasining mavjud transport-tranzit salohiyatidan yetarlicha samarali foydalanmaslik bilan bog'liq ekanligi aniqlandi.

Ключевые слова: информационные технологии, информационная система, система управления, транспорт, трансформация, железнодорожный, автомобильный, перевозка грузов, грузооборот, статистика.

Keywords: information technology, information system, management system, transport, transformation, railway, automobile, cargo transportation, cargo turnover, statistics.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, axborot tizimi, boshqaruv tizimi, transport, transformatsiya, temir yo'l, avtomobilsozlik, yuk tashish, yuk aylanmasi, statistika.

For citation: Sultonova S.M. Information technologies in the management and transformation of transport transportni. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 232-240.

Введение. Обеспечение экологичности транспорта, создание условий для развития зеленого транспорта (Транспортная стратегия Узбекистана до 2035 г.) Несмотря на ряд существенных изменений в компании, которые были успешно реализованы на протяжении последних лет, в существующей ситуации развитие организации не соответствует современным требованиям рынка и создает значительные предпосылки для трансформации АО «УТИ. Современные рыночные условия диктуют необходимость повышать эффективность существующих услуг и процессов, а также внедрять новые

продукты, востребованные потребителем. Одним из направлений трансформации является повышение уровня цифровизации и автоматизации с созданием центральной автоматизированной системы планирования и управления бизнес-процессами

Вопросы трансформации и повышения конкурентоспособности транспортной отрасли напрямую связаны с цифровизацией, электронным документооборотом и являются весьма актуальными проблемами. Трансформационные реформации на транспорте напрямую связаны с цифровизацией в перевозочном процессе, который можно осуществить только с использованием современных цифровых технологий.

Обзор литературы. Вопросы трансформации и реформирования транспортной отрасли в условиях цифровизации нашли своё отражение в трудах зарубежных и отечественных ученых. Зарубежные ученые Allan Woodburn [2], Hasegawa T. [3], Hollborn S. [4] изучили опыт управления внедрением интеллектуальных транспортных систем в США и Японии как элементы трансформации. Сатторов С.Б., Котенко А.Г. [21] проанализировали проблемы развития железнодорожного транзитного потенциала, организации ускоренных грузовых перевозок Республики Узбекистан.

В научных работах отечественных учёных Гуламова А.А., Дадабоевой З.С. [5], Саматова Г.А., Гиясидинова А.Ш. [6], Бадретдинова Т.Н. [8], Ибрагимовой Д.Т. [9], Равшанова М.Н., Юсуфхонова З.Ю. [20] рассмотрены роль информационных систем и цифровых технологий в развитии транспортной системы Узбекистана, проанализированы вопросы повышения качества оказания услуг в сфере дорожного строительства и автомобильного транспорта, обоснованы конкретные меры по повышению эффективности грузовых и пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

Состояние и анализ развития инфраструктуры транспортных услуг в Узбекистане посвящены изыскания Рахматова З.Н. [20], М.Т.Исманалиева, Б.Б.Фарманова, Ж.Назарова [22], Холмаматова Д. Х. [23]. В предлагаемом нами исследовании рассмотрены роль информационных технологий, используемых на автомобильном и железнодорожном транспорте в Республике Узбекистан на современном этапе трансформации транспортной отрасли.

Методология исследования. Как видно из рис. 1 на всех этапах производственного процесса в условиях цифровых технологий, включая конечный результат, основную роль выполняет своевременная транспортировка и доставка грузов.

Географическое положение Узбекистана позволяет стране стать одним из ключевых транзитных узлов, способствующих развитию торговли в направлениях «Азия-Европа», «Восточная Азия-Центральная Азия-Южная Азия». Рыночные отношения и конкурентная среда на воздушном транспорте развиты слабо.

На железнодорожном транспорте имеются проблемы, связанные с изменением сферы, развитием конкуренции, увеличением эффективности перевозок грузов и пассажиров.

Рис. 1. Инструменты «Индустрии 4.0» на основных этапах производства

На рис.2 и рис.3 представлены данные доли перевозок всеми видами транспорта.

Рис. 2. Доля перевозок всеми видами транспорта Республики Узбекистан в 2023 году

На основе обобщения открытых статистических данных на рис. 3 и рис. 4 представлены диаграммы соответственно грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта (млрд. т. км) и по перевозке грузов железнодорожного и автомобильного транспорта (млн. т.).

Рис. 3. Грузооборот железнодорожного и автомобильного транспорта (млрд. т. км)

Рис. 4. Перевозка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом (млн. т.)

В сфере пассажирских перевозок также наблюдаются большие перемены, связанные с трансформацией всех видов транспорта. На рис. 5 приведена динамика перевозки пассажиров в Республике Узбекистан всеми видами транспорта.

Как видно из представленных данных темп роста показателя перевозки пассажиров автомобильным транспортом в разы превышает величину пассажирооборота авиационного и железнодорожного транспорта.

Рис. 5. Динамика показателя пассажирооборота в Республике Узбекистан в 2019-2023 гг.

Наблюдается тенденция увеличения доли автомобильного транспорта, как в грузообороте, так и пассажирообороте. Это связано прежде всего с особенностями перевозочной деятельности: автомобильный транспорт более выгоден при перевозках по скорости перевозки, быстрой доставки, причем что особенно выгодно в режиме «от двери до двери» и самое главное меньшей стоимостью транспортировки.

На рис.6 представлены данные состояния цифровизации процессов на железнодорожном транспорте.

Рис. 6. Данные состояния цифровизации процессов на железнодорожном транспорте

Для железнодорожного транспорта в условиях трансформации ставится задача привлечения дополнительных объёмов, в том числе за счет транзитного потенциала и использования цифровых технологий, которые повысят привлекательность перевозки на железнодорожном транспорте.

Анализ и результаты. Как показало проведённое исследование информации о перевозках, применение информационных технологий в системе управления и трансформации транспорта требует необходимости разработки и внедрения инновационных организационных структур для увеличения клиентоориентированности для каждого из видов транспорта

Предлагаем для повышения эффективности технологических процессов перевозки цифровую трансформацию: операционных и бизнес процессов, поддерживающих процессов (back-офис), развитие процессов для работы по принципу «Одного окна», создание прозрачной тарифной системы и структуры субсидий с учетом развития конкуренции между видами транспорта, внедрение механизмов вовлечения частных операторов в логистическую структуру компании.

С учетом предложений предлагается информационная модель холдинга АО «Узбекистон темир йуллари» системы управления информационной базы данных представлена на рис. 7.

Рис. 7. Информационная модель холдинга АО «Узбекистон темир йуллари» системы управления информационной базы данных

Как показано на рис. 7, первый информационный уровень включает все линейные предприятия холдинга АО «Узбекистон темир йуллари», второй информационный уровень включает информационные данные по управлению бизнесом железнодорожных перевозок, третий информационный уровень – это аппараты управления бизнес-единиц. На каждом уровне предлагается создание центров ответственности. Внедрение данного модуля дает потенциальную возможность оперативного принятия эффективного управленческого решения и ускорит обработку цифровых данных.

Выводы и предложения. На железнодорожном транспорте, представленном холдингом АО «Узбекистон темир йуллари» на сегодняшний день можно выделить следующие нерешенные вопросы: высокие тарифы, неудовлетворительная скорость и надежность доставки грузов, отстающие от требований времени сервис и качество обслуживания, в том числе возможность гибко менять объемы заявленных грузов и др., многие грузовладельцы продолжили работу по изменению логистических схем в пользу автомобильных перевозок.

Именно для улучшения перевозочной деятельности холдинга АО «Узбекистон темир йуллари» с 2023 года проводится широкомасштабная трансформация отрасли с целью внедрения цифровых информационных систем и технологий. Предлагаемая трехуровневая система обмена данными позволяет осуществлять мониторинг всех головных предприятий холдинга и их филиалов; головное предприятие по региону используя цифровые технологии сможет осуществлять текущий мониторинг только своих филиалов (10 филиалов, относящихся к каждому головному предприятию), а также филиалов, которые позволяют осуществлять обмен данными с головным предприятием и управление организационными изменениями оперативного учета.

Список литературы.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-329 от 10 октября 2023 года «О мерах по коренному реформированию сферы железнодорожного транспорта Республики Узбекистан» <https://lex.uz/docs/6631604>
2. Allan Woodburn (2017). The impacts on freight train operational performance of new rail infrastructure to segregate passenger and freight traffic. *Journal of Transport Geography*, vol. 58, pp. 176-185. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2016.12.006.
3. Hasegawa T. (2015). *Intelligent Transport Systems // Traffic and Safety Sciences: Interdisciplinary Wisdom of IATSS / ed. by K. Doi. Tokyo: Japan Times Ltd. P. 49-60.*
4. Hollborn S. (2012). *Intelligent Transport Systems (ITS) in Japan. Tokyo: Technische universität Darmstadt.*
5. Гуламов А.А., Дадабоева З.С. (2020). Проблемы развития железнодорожного транзитного потенциала Республики Узбекистан // *Universum: технические науки. №. 5-1 (74). - С. 64-67.*
6. Samatov G., Giyasidinov A. (2020). Increasing the export potential of fruit and vegetable products in Uzbekistan and simplifying the procedure for its transportation, *International Engineering Journal For Research & Development: Vol. 5 No. 3: IEJRD. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/K42W6>*
7. Статистические сборники цикла «Транспорт и связь в Узбекистане». - Т.: Госкомстат РУз, 2013-2024.
8. Бадретдинов Т.Н. (2020). Проблемы эксплуатации электрифицированных железных дорог на примере Узбекистана // *Universum: технические науки. 2020. № 9-2 (78). С. 103-105.*
9. Ибрагимова Д. (2021). Трансформация транспортной отрасли Узбекистана // *Транспорт шелкового пути. №1(12).- с.91-102. <https://imrs.uz/files/publications/ru/224859.pdf>*
10. Официальный веб-сайт Агентства Статистики при Президенте Республики Узбекистан. www.stat.uz.
11. Корпоративный сайт АО «Узбекистон темир йуллари» https://railway.uz/ru/gazhk/o_kompanii/
12. Корпоративный сайт авиакомпании Uzbekistan Airways <https://corp.uzairways.com/#lang>
13. Корпоративный сайт Министерства транспорта Республики Узбекистан <https://www.mintrans.uz/ru/murojaat>
14. Eurostat, the statistical office of the European Union. Available at: <https://ec.europa.eu/eurostat> .
15. Анализ рынка автотранспортных средств в Республике Узбекистан (2023). Отчет Стратегия развития транспортной системы Узбекистана 2035. <https://regulation.gov.uz/ru/document/3867>.
16. Развитие сферы услуг в республике Узбекистан. https://stat.uz/images/uploads/docs/xizmatlar_sohasi_ru_19012021.pdf.

17. Состояние автомобильного транспорта в Едином экономическом пространстве (2022). М.: Евразийская экономическая комиссия. - 66 с.

18. Равшанов М.Н., Юсуфхонов З.Ю. (2022). Роль транспортной системы в развитии экономики узбекистана // Universum: экономика и юриспруденция. №7(94). <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-transportnoy-sistemy-v-razviti-ekonomiki-uzbekistana>

19. Рахматов З.Н. (2020). Решение проблемы на рынке пассажироперевозки через маркетинговые коммуникации // Архив научных исследований. - №. 21.

20. Сатторов С.Б., Котенко А.Г. (2019). Проблемы организации ускоренных грузовых перевозок в условиях увеличения транзитных грузопотоков на железных дорогах Республики Узбекистан // Бюллетень результатов научных исследований. - СПб.: ПГУПС, № 2, - С. 7-18

21. Исманалиев М.Т., Фарманов Б.Б., Назаров Ж. (2023). Транспортный сектор Республики Узбекистан: Тенденции Роста. / Сборник конференции - Ресурсосберегающие технологии на транспорте, 2023.с.644-646.

22. Холмаматов Д.Х. (2023). Состояние и анализ развития инфраструктуры транспортных услуг в Узбекистане // Экономика и социум. 2023. №12 (115)-2. <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-analiz-razvitiya-infrastruktury-transportnyh-uslug-v-uzbekistane>